

O'ZBEK TEATR TERMINOLOGIYASIDA ABBREVIATURALARNING (QISQARTMALAR) QO'LLANISHI

Xayitbayeva Madinaxon Ismoiljon qizi

**Alisher Navoi National University of
Uzbekistan Researcher**

Scientific supervisor: Ph.D., Associate

Professor Z.Q. Teshaboyeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17322885>

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbek tilidagi teatr terminologiyasida qisqartma (abbreviatura) shaklidagi atamalarning kam qo'llanishi lingvistik, madaniy va tarixiy omillar bilan izohlanadi. Rus va ingliz tillaridagi teatr sohasiga oid abbreviatura modellar bilan qiyosiy tahlil o'tkazilib, O'zbek tilidagi terminologik tizimda qisqartmalarning funksional joylashuvi va ularning cheklanganligi ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *teatr terminologiyasi, qisqartmalar-abbreviatura, lingvomadaniyatshunoslik, teatr leksikasi, funksional tahlil.*

Kirish

Teatr sohasidagi terminologiya har bir xalqning estetik tafakkuri va ijtimoiy-madaniy muhitini aks ettiruvchi murakkab lingvistik tizim hisoblanadi. Bu tizimda qisqartmalar, abbreviaturalar zamonaviy til vositalarining muhim qatlamini tashkil etadi. Rus va ingliz tillarida teatrga oid qisqartmalar keng qo'llanilayotgan bo'lsa-da, O'zbek tilida bu hodisa cheklangan ko'lamda namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada ana shu cheklovning lingvomadaniy va funksional sabablari ochib beriladi.

1. Abbreviatura vositalarining umumiy tahlili

Abbreviaturalar funksional jihatdan tashkilot va muassasalarni bildiradi (masalan, MXAT, RADA, O'zMDRT); lavozim va texnik rollarni bildiradi (MC, SM, POV); jamiyat va auditoriyaga yo'naltirilgan teatr turlarini bildiradi (ТЮЗ, YO'TT). Biroq bu modellar O'zbek tilida to'laqonli terminologik qatlam shaklida rivojlanmagan.

2. O'zbek tilida qisqartmalarning kam qo'llanishiga sabablar.

2.1. Tarixiy-madaniy omillar.

O'zbek teatrining shakllanishi xalq ommasiga yaqin, tushunarli bo'lish prinsiplariga asoslangan. Shu bois, atamalar asosan to'liq shaklda qo'llanilgan, xalqchil va ochiq bo'lishiga e'tibor berilgan. Masalan, "Yosh tomoshabinlar teatri" iborasi qisqartma sifatida YO'TT tarzida kam hollarda ishlatiladi.

2.2. Sovet davri ta'siri va rus tilining ustuvorligi

Sovet davrida teatr atamaları rus tilidagi abbreviaturalar asosida joriy etilgan va O'zbek tiliga tarjima qilinmasdan qabul qilingan. Natijada, qisqartmalar o'zbek tilida ishlab chiqilmadi, balki ruscha shaklda iste'molda qoldi (MXAT, ГИТИС va b.).

2.3. Morfologik va stilistik xususiyatlar

O'zbek tilining analitik tuzilishi, so'z yasashidagi soddalik abbreviaturalar yasash uchun shartli ravishda qulay bo'lsa-da, amalda ko'proq to'liq shakldagi iboralar ustuvorlik qiladi. Bu fonetik ifodaning soddaligi, semantik tushunarlilik va kommunikativ aniqlik bilan bog'liq.

2.4. Pragmatik va funksional ehtiyoj yetishmasligi

O'zbekiston teatr tarmog'i hajman kichik, muassasalar soni nisbatan kam. Shu bois, qisqartmalar orqali ajratishga ehtiyoj sezilmaydi. Teatr auditoriyasi ham bunday qisqartmalarga ehtiyoj bildirmaydi, bu esa ularning ommalashuviga to'sqinlik qiladi.

3. Rus va ingliz tillaridagi abbreviatura modellari bilan qiyos

		To'liq shakli	
	МХАТ	Московский Художественный Академический Театр	Qisqartma nomlar sahna brendi sifatida ishlaydi
	ГИТИС	Гос. институт театрального искусства	Ta'lim muassasasi nomi
		Royal Academy of Dramatic Art	
O'zbek	O'zDTI	O'zbekiston Davlat Teatr va Rassomlik Instituti	Nisbatan rasmiy kontekstda qo'llaniladi
O'zbek	O'zMDRT	O'zbekiston Milliy Drama Teatri	To'liq shaklda aytiladi, qisqartmasi hujjatlarda uchraydi

O'zbek teatr terminologiyasida qisqartmalarning kam qo'llanishi tilning tarixiy rivojlanish yo'li, ijtimoiy-madaniy muhit, estetik tafakkur va lingvistik struktura bilan chambarchas bog'liq. Ular asosan rasmiy hujjatlar va tarmoq ichida qo'llanilsa-da, keng auditoriya orasida faol ishlatilmaydi. Bu holat teatr tilining ochiq, xalqchil, semantik jihatdan ravshan bo'lishiga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqadi.

O'zbek teatr terminologiyasida qisqartmalarning kam qo'llanishi tilning xalqchil va ochiq ifoda an'anasi, tarixiy-madaniy omillar hamda rus tilining ta'siri bilan bog'liq. Abbreviaturalar asosan rasmiy hujjatlar va ichki tizimda ishlatiladi, keng auditoriyada esa to'liq shakldagi atamalar ustunlik qiladi. Bu holat o'zbek teatr tilining ravshanlik va soddalik tamoyillariga mos keladi. Kelajakda teatr sohasi kengaygani sayin qisqartma modellarining rivojlanish ehtimoli mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Лейчик В.М. Терминоведение. – М.: Наука, 2007.
2. Миронова М.Р. Лексико-семантические и лингвокультурные особенности театральной терминологии. – Т.: 2025.
3. U. Karimov. O'zbek terminologiyasi asoslari. – T.: Fan, 2010.
4. Oxford Dictionary of Theatre and Performance. – Oxford Univ. Press, 2013.